

RESUMO 7: SISTEMA NERVOSO E USO DE DROGAS

Ádila Silva Santos¹; Alice Bianca Luna dos Santos¹; Ana Luiza Hollanda Tavares¹; Anna Alice Moreira Sombra¹; Antônio Eduardo Lopes Bahia¹; Camilly Victória da Mota Silva¹; Caroline Carvalho de Moraes¹; Eduarda Cavalcante do Amorim¹; Érik Diógene Carvalho Coelho¹; Kaique Mateus Azevedo Dourado¹; Lara Kallyna Teles Cardoso¹; Liliane da Silva¹; Maria Fernanda Lima Tumelero¹; Maria Elvira Rodrigues de Albuquerque¹; Maria Izabel Macedo Amorim¹; Natália de Souza Silva¹; Pablo Neruda Marques do Nascimento Filho¹; Raíra da Silva Gomes¹; Shara Carvalho Ferreira.¹; Rosemary Luciane Mendes²; Fabrício Souza Silva²; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Sistema Nervoso desempenha um papel vital na regulação e coordenação de todas as atividades metabólicas do organismo. Ele faz isso por meio da recepção, transmissão e interpretação de uma variedade de estímulos originados de cada órgão do corpo humano, os quais são transmitidos sob a forma de impulsos nervosos. Esses impulsos são conduzidos de uma célula para outra através de fenômenos químicos e elétricos. O Sistema Nervoso é composto por neurônios, as células fundamentais responsáveis pela transmissão dos sinais nervosos, e pelas células da glia, que desempenham um papel de suporte, defesa e nutrição dos neurônios. Anatomicamente, o Sistema Nervoso é dividido em Periférico (SNP) e Central (SNC), sendo este último particularmente afetado pelo uso de drogas. As drogas psicotrópicas, sejam de origem natural ou sintética, ao entrarem em contato com o organismo, são absorvidas e exercem efeitos sobre o sistema nervoso central. Isso resulta em mudanças fisiológicas e alterações no comportamento, humor e cognição. O uso dessas substâncias é categorizado de acordo com seu status sócio legal, sendo classificado como lícito quando seu uso é legalizado, e ilícito quando sua comercialização é proibida por lei, sendo sua venda passível de criminalização. Quanto ao mecanismo de ação no sistema nervoso central, as drogas são classificadas em depressoras, que reduzem a atividade mental, levando a uma diminuição na função cerebral, atividade motora, concentração e capacidade intelectual; e estimulantes, que aumentam a atividade mental, acelerando certos sistemas neuronais. **OBJETIVO(S):** Apresentar, esclarecer e tirar dúvidas sobre a ação das drogas no sistema nervoso; e assim promover a conscientização sobre os malefícios do uso de drogas no corpo humano e na sociedade. **METODOLOGIA:** Utilizar-se-á como material de apoio: cartazes, confeccionados com o objetivo de auxiliar os discentes na

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Feira de Saúde do Curso de Farmácia (**EXPOFARMA 2024**)

9 de maio de 2024

Petrolina - Pernambuco

ISBN: 978-85-5322-243-8 (E-book)

DOI dos Anais: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585124>

DOI do Resumo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12607494>

Páginas: 19 - 20

explicação do conteúdo; jogos de perguntas, feitos de maneira lúdica com balões, desenhos e placas; analogias de simples compreensão nas explicações; e um stand montado de forma a chamar a atenção, nas cores preto e amarelo. **RESULTADOS:** Espera-se com esse projeto, obter uma disseminação de informações que auxilie no entendimento do funcionamento do sistema nervoso pelos jovens, e conseqüentemente, esclarecer todos os males que as drogas implementam no funcionamento do corpo humano. **CONCLUSÃO:** Diante dos fatos apresentados, conclui-se que o Expofarma desempenha um papel fundamental na disseminação de informações científicas, por isso, é de extrema relevância para o público em geral. Entretanto, tem sua importância acentuada principalmente para os discentes (futuros farmacêuticos), pois inspira a buscar conhecimento de forma lúdica e aplicada.

Palavras-chave: Sistema nervoso. Drogas. Neurônios. Neurotransmissores.

